

**ИЗМЕНЕНИЕ КРОВОТОКА СОСУДОВ НОСА ПРИ
АТРОФИЧЕСКОМ РИНИТЕ ПОСЛЕ COVID-19**

Расулова Нигора Абдумаликовна

Нарзуллаева Мохина Алижонова

Ташкентский педиатрический медицинский институт,
Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10894670>

На сегодняшний день число известных коронавирусов человека достигло по всему миру 701964329 млн, среди населения Узбекистана это число составляет около 10.539 тысяч. Зафиксировано свыше 1.637 млн летальных исходов, вылечились 241.486 млн жителей. Возбудитель инфекции — новый коронавирус SARS-CoV-2, который ранее не выявлялся, был идентифицирован китайскими исследователями 7 января 2020 г. [1, 3, 4].

В ряде исследований показано, что боль в горле у пациентов с SARS-CoV-2 не редкость. Вирус, проникая через слизистую оболочку носовой полости нарушает мукоцилиарный клиренс, нарушение мукоцилиарной функции и микроциркуляции приводит к атрофическому изменению носовой полости [2, 6, 7]. Сложившаяся в настоящее время сложная экологическая обстановка, высокая загазованность и загрязненность воздушной среды, бактериальная ее обсемененность, вдыхание большого количества аллергенов, постоянный рост респираторных вирусных заболеваний, снижение местного и общего иммунитета способствует атрофическим ринитам [5, 8, 12].

Актуальность изучения проблемы атрофических ринитов перенесенных Covid-19 объясняется не только высоким уровнем его распространения [9, 10]. Говоря о проявлениях инфекции со стороны верхних дыхательных путей, следует отметить, что они практически не описаны в литературе и недостаточно точны. После заражения вирус SARS-CoV-2 распространяется через слизь по дыхательным путям, вызывая большой выброс цитокинов и иммунный ответ в организме [11, 15]. Очаг воспаления в носовой полости может явиться источником интоксикации, инфекционной сенсибилизации организма, вызывать патологическую рефлекторную импульсацию, вызывать тяжелые функциональные и органические нарушения ряда органов и систем, вплоть до летальных исходов [12, 13]. В последние годы заметно возрос интерес исследователей к системе микрогемодиализации, играющую важную роль в поддержании

тканевого и органного гомеостаза. Она представляет собой самоорганизующийся сложную систему, отличающейся глубокой индивидуальностью в разных тканях, а под ее функционированием выражение внутрисистемных взаимодействий между элементами крови, микрососудов и тканей. Нарушение микроциркуляции всегда существенно отражается на развитии паталогических процессов, в частности, являются одним из наиболее важных звеньев патогенеза атрофических ринитов [14]. Поэтому возникло необходимость поиска новых методов оценки состояния микроциркуляции носовой полости позволяющих проследить динамику циркуляции крови, связать морфологические особенности микроциркуляторного русла с его функциональным состоянием, наблюдать смену гемодинамических и функциональных отношений в систему кровь-ткань-кровь, направленных на поддержание гомеостаза. Относительно новым методом, который пока не нашел широкого применения в оториноларингологии является ультразвуковая доплерография. Применение данного метода предопределило цель и позволило сформулировать задачи настоящего исследования.

Кровь, циркулирующая в артериальной системе, через капиллярную сеть проникает в вены. Как показал A.Anggard, около 60% крови, циркулирующей в слизистой оболочке в нормальных условиях, шунтируется через артериовенозные анастомозы. К числу тонких приспособительных реакций кровеносной системы слизистой оболочки носа относится и формирование замыкательных артерий, регулирующих периферическое кровоснабжение, обладающих высокой вазомоторной активностью чрезвычайной чувствительностью к температурным, механическим химическим стимулам.

Параметры кровотока по общим, наружным, внутренним сонным артериям соответствовали нормальным возрастным показателям, присущим здоровым людям. Средние доплеровские показатели ЛСК в сосудах нижних носовых раковин здоровых людей (контрольная группа) равны в аа. Nasalis posterior dextra $0,7 \pm 0,1$ см/сек, в аа. Nasalis posterior sinistra $0,8 \pm 0,2$ см/сек. У больных с атрофическим ринитом перенёсших Covid-19 она ровнялась к в аа. Nasalis posterior dextra $0,5 \pm 0,1$ см/сек, в аа. Nasalis posterior sinistra $0,6 \pm 0,2$ см/сек.

При повторной УЗДГ через 6 месяцев после лечение атрофического ринита и с исключением Covid-19 в анализе носовых раковин -нижних носовых раковин кровотоков в сосудах полости носа – норме от 1,0 до 1,3

см/сек; При повторной УЗДГ через 6 месяцев после Covid-19 кровотоков в сосудах полости носа - нижних носовых раковин - был равен 0.8 до 0,9 см/сек.

Исходя из вышеизложенного можно сказать, что при атрофическом рините идет нарушение со стороны кровоснабжения носовой полости. При атрофическом рините после Covid-19 кровотоков достоверно снижается, которое введет к длительному течению заболевания с глубокими морфологическими изменениями.

Литература:

1. Ismatova K. A. et al. THE NEW CORONAVIRUS INFECTION IN OTOLARYNGOLOGICAL PRACTICE: CLINICAL FEATURES IN DIFFERENT AGE GROUPS //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 8. – С. 813-816.
2. Ибрагимов Ж. Н., Амонов А. Ш., Абдуллаев Х. Н. ЛЕЧЕНИЕ ИНТРА И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ КОХЛЕАРНЫХ ИМПЛАНТАЦИЙ У ДЕТЕЙ //Вестник магистратуры. – 2022. – №. 3-2 (126). – С. 4-6.
3. Ашуров А. М., Абдуллаев Х. Н. ДИНАМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФУНКЦИИ МУКОЦИЛИАРНОГО КЛИРЕНСА У БОЛЬНЫХ С ИНТУБАЦИОННОЙ ТРУБКОЙ И НАЗОГАСТРАЛЬНЫМ ЗОНДОМ.
4. Абдуллаев Х., Ибраева С., Аймухамедов А. Результаты инструментальных методов диагностики в распознавании синуситов с орбитальными осложнениями //Журнал биомедицины и практики. – 2021. – Т. 1. – №. 3/1. – С. 247-254.
5. Абдукаюмов А. А., Абдуллаев Х. Н., Ботиров Ш. К. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАЗЕРНОГО И РАДИОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА //Вестник магистратуры. – 2022. – №. 5-1 (128). – С. 4-6.
6. Джаббарова Д. Р., Исматова К. А. Аспекты клинических проявлений риносинуситов у беременных //Евразийский Союз Ученых. – 2018. – №. 2-2 (47). – С. 54-55.
7. Джаббарова Д. Р., Исматова К. А. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ РИНОСИНУСИТОВ У БЕРЕМЕННЫХ //Web of Scholar. – 2018. – Т. 2. – №. 3. – С. 19-21.
8. Иброхимов Х., Джаббарова Д. Эффективность применения флутиказона пропионата в лечении гипертрофии глоточной миндалины у детей //Перспективы развития медицины. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 92-92.

9. Аманов Ш. Э. и др. Клинико-иммунологические аспекты диагностики и лечения детей с хроническими гнойными синуситами //Молодой ученый. – 2018. – №. 11. – С. 96-100.
10. Аманов Ш. Э. и др. Оценка слуха в зависимости от эффективности лечения различных форм хронических гнойных средних отитов //Молодой ученый. – 2017. – №. 9. – С. 131-135.
11. Alimova D. D., Amonov S. E. The morphological characteristic of the mucous membrane at polypous rhinosinusitis //International Journal of Pharmaceutical Research (09752366). – 2020. – Т. 12. – №. 3.
12. Алимova Д., Амонов А., Амонов Ш. Polipoz rinosinusitlarda shilliq qavatning morfologik karakteristikasi //Педиатрия. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 158-165.
13. Алимova Д., Амонов А., Амонов Ш. Bolalarda surunkali rinosinusit patogenezida immunologik ko'rsatkichlarning ahamiyati //Педиатрия. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 154-157.
14. AMONOV S. E., ALIMOV D. D., Akromovich G. A. Clinical And Immunological Features Of Allergic Rhinitis In Children //World Bulletin of Public Health. – 2022. – Т. 17. – С. 87-89.
15. AMONOV S. et al. Treatment optimization of chronic odontogenic maxillary sinusitis //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. – Т. 7. – №. 2. – С. 2419-2422.

